

A atuação da Terapia Ocupacional nas unidades neonatais: cuidado com prematuros e as famílias

Ana Julia Silva CASTRO¹

Ludmila Gonçalves PERRUCCI²

Camila Maria Severi MARTINS-MONTEVERDE³

Resumo: O terapeuta ocupacional atua em diversos contextos, visando ao melhor desempenho do indivíduo em suas áreas de ocupação com maior independência e dentro do contexto hospitalar. Mais especificamente nas unidades neonatais, atua na prevenção de atrasos no desenvolvimento e juntamente com a família dos recém-nascidos ali internados. Esta revisão bibliográfica teve como objetivo revisar publicações a respeito da atuação da Terapia Ocupacional em unidades neonatais com foco no cuidado com recém-nascidos prematuros e as famílias. Foram utilizados os descritores Terapia Ocupacional; unidade de terapia intensiva neonatal; unidade de terapia intensiva; recém-nascido prematuro; família; neonatologia, nas bases de dados Scielo; Dedalus USP; e Biblioteca Digital Brasileira e foram incluídos artigos publicados em português, inglês e espanhol entre os anos 2012 e 2022. Também foi realizada a busca manual. Como resultado, foram utilizados 12 estudos que abordam a atuação do terapeuta ocupacional com prematuros e suas famílias nas unidades neonatais. O estudo apresentou recursos e intervenções, como: atividades em grupo com as mães, banho humanizado, uso da redinha, Método Mãe-Canguru, e outros que são utilizados por terapeutas ocupacionais no contexto e que favorecem o recém-nascido prematuro e sua família no momento da internação. Contudo, foi possível entender a importância da atuação do profissional de Terapia Ocupacional com a equipe multidisciplinar nas unidades neonatais.

Palavras-chave: Terapia Ocupacional. Unidades de Terapia Intensiva Neonatais. Recém-nascido Prematuro. Família.

¹ **Ana Julia Silva Castro.** Bacharela em Terapia Ocupacional pelo Claretiano – Centro Universitário.

² **Ludmila Gonçalves Perrucci.** Doutoranda e mestra pela Universidade de São Paulo (USP). Bacharela em Terapia Ocupacional pela Universidade de São Paulo (USP). Docente do curso de Terapia Ocupacional do Claretiano – Centro Universitário.

³ **Camila Maria Severi Martins-Monteverde.** Doutora e mestra em Ciências pela Universidade de São Paulo (USP). Bacharela em Terapia Ocupacional pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Docente e coordenadora do curso de Terapia Ocupacional do Claretiano – Centro Universitário.

The role of Occupational Therapy in neonatal units: care for premature infants and their families

Ana Julia Silva CASTRO

Ludmila Gonçalves PERRUCCI

Camila Maria Severi MARTINS-MONTEVERDE

Abstract: The occupational therapist acts in several contexts, aiming at the best performance of the individual in his/her areas of occupation with greater independence and within the hospital context. More specifically in neonatal units, he/she acts in the prevention of delays in development and together with the family of newborns hospitalized there. The objective of this bibliographic review was to review publications on the role of occupational therapy in neonatal units, focusing on the care of premature newborns and their families. As method for this study, the descriptors Occupational Therapy; neonatal intensive care unit; intensive care unit; premature newborn; family; and neonatology were used in the Scielo; Dedalus USP; and Brazilian Digital Library databases and articles published in Portuguese, English, and Spanish between the years 2012 and 2022 were included. A manual search was also performed. As a result, 12 studies were used that addressed the role of the Occupational Therapist with premature infants and their families in Neonatal Units. The study presented resources and interventions such as: group activities with the mothers, humanized bath, use of the hammock, Kangaroo-Mother Method, and others that are used by occupational therapists in the context and that favor the premature newborn and his/her family during hospitalization. However, it was possible to understand the importance of the role of the Occupational Therapy professional together with the multidisciplinary team in Neonatal Units.

Keywords: Occupational Therapy. Neonatal Intensive Care Units. Premature Newborn. Family.

1. INTRODUÇÃO

O Ministério da Saúde define enfermarias neonatais como serviços hospitalares responsáveis pelo cuidado de recém-nascidos classificados como críticos ou potencialmente graves, que requerem cuidados especiais (BRASIL, 2012). Estas foram divididas de acordo com as necessidades de cuidados neonatais e classificadas como Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN); Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Convencional (UCINCo), também conhecida como Semi-Intensiva; e Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Canguru (UCINCa) (BRASIL, 2012).

A UTIN é especializada para atendimentos de recém-nascidos graves ou com risco de morte; na UCINCo, estão os recém-nascidos de médio risco e, geralmente, aqueles após alta da UTIN que ainda precisam de cuidados complementares; a UCINCa é responsável para o recém-nascido estável com peso maior que 1250g e é específica para receber também a mãe para ser praticado o Método Mãe-canguru (BRASIL, 2012).

O Guia de Orientações para o Método Canguru na Atenção Básica: Cuidado Compartilhado traz a Idade Gestacional (IG) como o número de semanas contadas para basear o tempo da gestação. Com base nisso, podemos classificar o recém-nascido como: pós-termo, aqueles nascidos com 42 semanas ou mais; a termo, os nascidos na IG correta, entre 37 semanas e 41 semanas; e pré-termo, os que chamamos de prematuros, nascidos antes das 37 semanas e que não possuem todos os órgãos formados corretamente, tendo maior risco de complicações. Estes últimos podem nascer muito antes ou mais próximo do tempo esperado, sendo divididos em “prematuros extremos”, que são os nascidos antes das 28 semanas e correm um risco maior de vida; “prematuros intermediários”, que nascem entre 28 e 34 semanas; e os “prematuros tardios”, nascidos entre 34 e 37 semanas (BRASIL, 2016).

O fato de o recém-nascido já correr risco de vida logo ao nascer e ter de ficar em unidades neonatais é algo que assusta bastante a família, principalmente os pais, que, durante muitas semanas, idealizaram o nascimento de uma forma diferente. Geram-se, na

família, sentimentos negativos, como medo, tristeza e angústia. Para a mãe, pode haver sentimento de culpa e de incertezas por pensar em fatores que puderam levar ao parto antes do momento certo, gerando, até mesmo, uma depressão pós-parto ou psicose puerperal. São fatores de extrema importância e que fazem total diferença no puerpério da mãe e podem até afetar a relação dos pais, por isso, a equipe deve compreender e apoiá-los. Após algum tempo de internação do recém-nascido, os pais, ao verem o desenvolvimento do filho, começam a reverter esses sentimentos ruins para esperança, alegria, confiança, aceitação e alívio (SILVA *et al.*, 2016).

De acordo com o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – COFFITO (s.d.), Terapia Ocupacional (TO) é uma profissão qualificada para a prevenção e tratamento de pessoas que, por alterações cognitivas, afetivas, perceptivas e psicomotoras, possuem dificuldade na vida cotidiana e apresentam certa dependência e falha na autonomia. A TO baseia-se nas áreas ocupacionais: Atividades de Vida Diária (AVDs); Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVDs); gestão da saúde; sono e descanso; educação; trabalho; brincar/jogar; lazer; e participação social. Seu objetivo é a melhora nos papéis ocupacionais importantes e no contexto do indivíduo, e suas áreas de atuação são a saúde mental, a reabilitação, área educacional, social e a prática hospitalar, que será mais abordada neste artigo (COFFITO, s.d.).

Dentro do contexto hospitalar, o terapeuta ocupacional realiza consultas e avaliação terapêutica ocupacional com o paciente, a família e os cuidadores; designa o diagnóstico terapêutico ocupacional; desenvolve planos de tratamento e intervenção com base em métodos e técnicas que atendam às necessidades do paciente; e estabelece condições de alta terapêutica ocupacional. Além disso, participa da gestão técnica e administrativa do hospital, com atenção constante à proteção, prevenção, recuperação e reabilitação do paciente. A diferença da atuação no contexto hospitalar relacionada àquela em contextos clínicos está nos objetivos, visto que, nos contextos clínicos, podem ser traçados objetivos de médio a longo prazo, e a intervenção pode ser feita em outros ambientes, como domicílio e escolar. Já no contexto hospitalar, devido ao tempo

de internação, na maioria das vezes, os objetivos tendem a ser de curto prazo, e a intervenção é feita apenas dentro do hospital e, geralmente, dentro do próprio quarto (COFFITO, 2013).

A prematuridade acarreta riscos para o desenvolvimento típico do recém-nascido, podendo comprometer áreas de desempenho. Tendo em vista que o terapeuta ocupacional atua para a melhora de qualquer indivíduo em tais áreas e tem conhecimento sobre o desenvolvimento dos tônus, dos processos sensoriais, neurocomportamentais e o comportamento adaptativo da criança, sua atuação dentro de unidades neonatais está diretamente relacionada à prevenção de sequelas que podem prejudicar o recém-nascido em suas futuras ocupações. Outra função importante do terapeuta ocupacional é a atenção à família do recém-nascido, principalmente à mãe, que foi surpreendida com um parto antes do tempo correto, o que afeta negativamente sua saúde mental (CARVALHO; PFEIFER, 2016).

Assim, este artigo tem como objetivo revisar as publicações sobre a atuação da TO nas unidades neonatais, principalmente com recém-nascidos prematuros e suas famílias, devastadas diante das circunstâncias descritas a seguir.

2. MÉTODOS

Para esta revisão bibliográfica sobre a atuação da TO nas unidades neonatais, foram utilizados os seguintes descritores para a busca dos artigos científicos: “Terapia Ocupacional”; “unidade de terapia intensiva neonatal”; “unidade de terapia intensiva”; “recém-nascido prematuro”; “família”; e “neonatologia”. A pesquisa foi feita nas bases de dados Scielo; Dedalus USP; e Biblioteca Digital Brasileira, com limite de busca de 10 anos, com artigos publicados nos idiomas português, inglês e espanhol.

O fluxograma a seguir descreve o percurso realizado para a seleção dos artigos deste estudo.

Figura 1. Descrição da busca realizada nas bases de dados.

Fonte: elaborado pelas autoras.

Diante da escassez de estudos identificados nas bases de dados, foi realizada uma busca manual de artigos científicos em periódicos, aumentando um total de 8 artigos, que, somados aos 5 encontrados nas bases de dados, totalizaram 12 artigos selecionados para esta revisão.

3. RESULTADOS

Após a busca entre as bases de dados e a manual para a revisão sobre a atuação da TO nas unidades neonatais, foram incluídos 12 artigos de diferentes tipos de estudo, sendo eles: um qualitativo; um qualitativo com abordagem fenomenológica; um qualitativo observacional e descritivo; dois quanti-qualitativos; um estudo exploratório qualitativo; um estudo múltiplo descritivo-exploratório; quatro relatos de experiência; e um transversal. O gráfico a seguir demonstra a classificação dos tipos de pesquisa encontrados.

Gráfico 1. Caracterização dos tipos de pesquisa encontrados nos artigos.

Fonte: elaborado pelas autoras.

Apesar de a busca ter sido realizada com limite de tempo de 10 anos, observa-se que foram encontrados apenas artigos nos anos 2020 (N=4); 2019 (N=2); 2018 (N=2); 2014 (N=2); e 2022 (N=1). O próximo gráfico mostra a classificação dos artigos conforme os anos de publicação.

Gráfico 2. Classificação dos artigos conforme ano de publicação.

Fonte: elaborado pelas autoras.

Os artigos foram publicados em diferentes revistas e periódicos, sendo eles: Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional São Carlos (N=6); Revista Interinstitucional Brasileira de Terapia Ocupacional (N=3); Revista Família, Ciclos de Vida e Saúde no Contexto Social (N=1); Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo (N=1); e Multitemas (N=1). O gráfico a seguir mostra a distribuição dos artigos conforme os periódicos.

Gráfico 3. Classificação dos artigos conforme periódicos.

Fonte: elaborado pelas autoras.

O estudo de Mira e Bastías (2020) teve como objetivo conhecer a interação entre mãe e bebê prematuro durante a hospitalização por meio do toque e foi subdividido em duas categorias: 1. Interação entre mãe e bebê; 1.1 Primeiro contato entre mãe e bebê; 1.2 O toque como primeiro meio de relação com o mundo; 1.3 Procurando um bom ajuste entre mãe e bebê; e 2. Aspectos culturais e sociais que interferem na abordagem do bebê.

Através dessa pesquisa, foi possível observar a necessidade dessa interação tanto para o recém-nascido prematuro quanto para a mãe durante a internação. É importante entender que a atuação do terapeuta ocupacional pode ser composta por essa interação entre mãe e bebê prematuro, que traz benefícios para eles.

Nesse mesmo sentido, o estudo de Joaquim *et al.* (2018) traz para a literatura os aspectos das interações entre mães e bebês prematuros internados em uma unidade de cuidados intermediários neonatais divididos em três temas: o nascimento prematuro: ansiedade, culpa e separação; o contato com o bebê; e cuidados maternos: um processo de aprendizagem na internação.

A partir desse estudo, pode-se concluir que o contato íntimo entre mãe e filho recém-nascido nesse cenário traz benefícios para ambos. Esse contato é importante para o desenvolvimento humano e proporciona às mães a oportunidade de se relacionarem com seus

filhos desde o nascimento, mesmo em partos prematuros e situações que requerem cuidados especiais.

Correia, Rocha e Ditz (2019) estudaram os benefícios de grupo de TO no nível de ansiedade de mães de recém-nascidos prematuros internados em uma UTIN. Como resultados, as autoras puderam observar que o grupo de TO foi um importante recurso utilizado nesse contexto, pois, através dele, as mães puderam ter uma troca de experiência e também expressão de sentimentos trocados entre elas. Além disso, as atividades significativas desenvolvidas pelo terapeuta ocupacional foram instrumento de promoção de bem-estar físico, mental e social, também possibilitando um momento de autocuidado.

O artigo de Joaquim, Silvestrini e Marini (2014) relata suas experiências em relação a um grupo de mães de bebês prematuros hospitalizados. O Grupo de Mães acontecia semanalmente em uma Santa Casa de Misericórdia com duração de cerca de três horas. O início do grupo era no ambiente do berçário para identificar as necessidades observadas ou relatadas pelas mães, e, a partir delas, eram feitas as atividades. Essas atividades visavam facilitar o enfrentamento das situações vivenciadas pelas mães e orientá-las quanto aos cuidados pré e pós-hospitalares de seus bebês. O grupo proporcionou um ambiente para as mães compartilharem seus sentimentos de tristeza e ansiedade e, de certa forma, minimizar esses sentimentos. Nas sessões, a terapeuta ocupacional oferecia sempre duas atividades para as mães, sendo um estímulo para a autonomia delas. Algumas atividades usadas nos grupos são: caixa-coração; baú dos desejos; pintura de porta-treco; carta ao bebê; e outras.

Fraga, Ditz e Machado (2019) tiveram como objetivo de estudo analisar como acontece a construção da co-ocupação materna em uma UTIN. Pode ser observado com esse estudo que, apesar das limitações da UTIN, as mães têm um grande desejo de participar do cuidado do filho e, sempre que possível, estão presentes para isso, fator importante para essa construção materna. As autoras apontam a importância de os terapeutas ocupacionais conhecerem

e entenderem esse desejo das mães para que possa ser trabalhada essa construção de envolvimento nas co-ocupações maternas.

O estudo de Silva, Silva e Rocha (2018) traz o salão de beleza como recurso no acompanhamento das mães de recém-nascidos internados em uma UTIN. Nesse contexto, os salões de beleza podem proporcionar autocuidado materno, socialização, distração, alívio do estresse e mitigação dos efeitos das perturbações do cotidiano. Os autores também mostram que, ao utilizar esse recurso como uma atividade significativa, os terapeutas ocupacionais não apenas oferecem às mães oportunidades de autocuidado, mas também promovem o bem-estar e a saúde materna.

O artigo de Morimoto, Santos e Leite (2020) relata a experiência das autoras nos diferentes níveis de unidade neonatal de um hospital de Recife. As autoras relataram a atuação do profissional de TO em quatro pontos diferentes: na adoção do Método Canguru; o terapeuta ocupacional como profissional fundamental para a equipe multidisciplinar; aspectos sensoriais do prematuro; e a importância do acolhimento qualificado e da troca de informações com os pais e familiares. Na adoção do Método Canguru, o terapeuta ocupacional é fundamental, visto que, para esse método, o bebê precisa iniciar estimulação precoce nos primeiros meses de vida, e, depois, o profissional deverá acompanhar o desenvolvimento do bebê. O relato traz, no segundo ponto, que foi percebido que as ações do terapeuta ocupacional foram fundamentais não apenas para o processo de desenvolvimento do recém-nascido prematuro, mas também na humanização dessa unidade, com apoio e orientação aos pais. Em relação aos aspectos sensoriais do prematuro, o relato traz que a atuação do terapeuta ocupacional com a estimulação precoce auxilia na autorregulação e no desenvolvimento do recém-nascido. O último ponto mostra que, com o acolhimento adequado e a troca de informações com os pais e familiares, o terapeuta ocupacional pode orientá-los como continuar essas intervenções começadas ali para favorecer uma melhora na evolução desse bebê, gerando maior segurança para os pais e familiares.

Menegat, Bombarda e Joaquim (2022) realizaram uma pesquisa com terapeutas ocupacionais atuantes em UTI neonatal

(pacientes com idade entre 0 e 28 dias), pediátrica (pacientes com idade de 29 dias a 14 anos) e mista (pacientes recém-nascidos e pediátricos juntos) com a intenção de caracterizar as práticas dos profissionais nesse contexto de trabalho. A pesquisa foi feita a partir de quatro categorias: ações do terapeuta ocupacional em UTI; recursos e técnicas utilizados pelo terapeuta ocupacional em UTI; capacitação dos terapeutas ocupacionais para atuar em uma UTI; e percepções do terapeuta ocupacional relacionadas à rotina da UTI e reconhecimento da equipe. Nas ações do terapeuta ocupacional em UTI, foram listadas orientações aos pacientes e aos familiares; intervenções físicas e cognitivas (com pacientes da UTI pediátrica). Em relação a recursos e técnicas utilizados, os participantes da pesquisa listaram alguns recursos, como: escalas de desenvolvimento infantil, *talaflix*, jogos, livros, texturas e outros; quanto aos métodos listados, alguns foram: Método Canguru, integração sensorial, *bobath*, *kinesiotaping*, órteses e outros. Na capacitação para atuar em uma UTI, as respostas foram bem amplas – alguns citaram conhecimentos e habilidades básicas, como humanização, escuta, conhecimento de quadro clínico e outros. Outra participante levantou a necessidade de conhecimento para recursos de baixo custo devido à escassez de materiais no caso do SUS. Também foram relatadas as necessidades de técnicas e disciplinas importantes para o trabalho nesse contexto, como: contexto hospitalar, cuidados paliativos, posicionamento, saúde mental, comunicação de más notícias, Neurologia, Anatomia, emergência e outros. Quanto à percepção das rotinas dos especialistas, as respostas foram bastante flexíveis, como algumas pessoas dizendo “a rotina é fixa” e outras que não possuem por influência do ambiente de trabalho. Continuando a categoria anterior, quanto ao reconhecimento da equipe, pode ser notado, por meio dos relatos, que médicos não entendem a atuação do terapeuta ocupacional, mas sabem da importância; enfermeiros não entendem e têm dificuldade em aceitar a atuação; já a equipe da Fisioterapia e Fonoaudiologia apoia o profissional.

Martins, Cordeiro e Almohalha (2020) realizaram uma pesquisa com o objetivo de analisar o banho humanizado com recém-nascidos pré-termo e de baixo peso hospitalizados e observar os efeitos nas respostas adaptativas do bebê no ambiente hospitalar.

O banho humanizado foi ideia das terapeutas ocupacionais do local e por elas adaptado. As autoras compararam os sinais de retraimento e de aproximação através dos banhos de rotina e do humanizado, e foi possível observar, ao final do estudo, que os sinais de retraimento diminuíram durante e após o banho humanizado. Em relação aos sinais de aproximação, foi observada maior aparição deles no banho humanizado. Resultou-se que o banho humanizado foi o mais adequado em relação ao banho de rotina por proporcionar melhora adaptativa ao ambiente, melhorando a organização dos sistemas comportamentais, motores e de interação com o ambiente.

O artigo de Silva *et al.* (2020) teve como objetivo relatar suas experiências profissionais diante a pandemia da COVID-19 com o público infantil dentro de diferentes contextos hospitalares: na unidade neonatal, na enfermaria pediátrica e na reabilitação através do telemonitoramento. As autoras, que relataram sua atuação na unidade neonatal de um hospital público no Distrito Federal, enfatizaram que seu trabalho não é apenas com o bebê, mas sim com tudo que está relacionado a ele nesse contexto, no caso, o ambiente hospitalar e a família. No caso do trabalho durante a pandemia, em que as mães dos prematuros se viam vivendo dentro do hospital, trabalhou-se com elas de forma individual, com escuta qualificada, acolhimento e orientação relacionada à rotina, atividades laborativas e também esclarecimento e instruções em relação à COVID-19. Devido à suspensão de visitas, apenas pais e mães podem visitar o recém-nascido hospitalizado, o que causou grande impacto na formação de vínculos dos avós e outros familiares que poderiam visitar antes da pandemia.

Nesse caso, a intervenção do terapeuta ocupacional está diretamente no impacto ocupacional e emocional sofrido por estes e, em alguns, podem ser utilizadas videochamadas, fotos, ligações e mensagens como recurso. Nesse cenário, quando a mãe apresentava sintomas ou era positivada com a COVID-19, havia prejuízos, pois ela deveria esperar passar os sintomas e o período de transmissibilidade do vírus para poder voltar a ter contato com o seu bebê, o que interferia diretamente a questão emocional e a produção de leite materno, causando dificuldades na amamentação (SILVA *et al.*, 2020). Nos casos em que a mãe estava mantida junto

com o bebê, a amamentação poderia ser mantida, garantindo as precauções necessárias e evitando a contaminação daquele bebê. Outra função importante do terapeuta ocupacional nesse cenário foi o auxílio na amamentação, visto que é uma atividade instrumental de vida diária (AIVD) da mãe; e a alimentação, uma atividade de vida diária (AVD) do recém-nascido. O terapeuta ocupacional auxilia também na preparação da alta hospitalar, esclarecendo questões relacionadas ao bem-estar do bebê. E, devido à pandemia, eram reforçadas as orientações de isolamento social e as relacionadas à higiene e ao cuidado com o recém-nascido.

A pesquisa de Otoni e Grave (2014) teve como objetivo descrever os sinais neurocomportamentais de aproximação e de retraimento dos recém-nascidos pré-termo hospitalizados. Foi utilizada uma ficha de observação elaborada pela pesquisadora através da Teoria Síncrono-Ativa de Desenvolvimento (TSAD), e a coleta de dados foi realizada durante a troca de fraldas, sendo um momento de menor interferência na rotina da equipe. Observaram-se os bebês antes, durante e depois da troca, e preenchendo a ficha de observação. De acordo com os resultados obtidos, em relação aos sinais de aproximação, os bebês apresentaram 46,67% desses sinais presentes, e 53,33% desses sinais foram ausentes; quanto aos sinais de retraimento, 25,25% desses sinais foram presentes, e 74,75% foram ausentes. Pode ser concluído que os bebês não emitem resposta positiva durante a intervenção, mas também não foram observados sinais de estresse durante a troca. Nesse estudo, também foi possível observar, no ambiente da UTI neonatal, condições desfavoráveis, como: ruído elevado (toques de telefone, ar-condicionado ligado) e iluminação excessiva. O terapeuta ocupacional, ao observar os sinais de aproximação e de retraimento dos bebês, identificando sinais de dor e de estresse, consegue intervir para a melhora do bebê e também em relação às condições desfavoráveis do ambiente, que influenciam negativamente o recém-nascido.

O artigo de Cavalheri, Matos e Maciel (2016) relata a utilização do Método Mãe-Canguru como recurso terapêutico com recém-nascidos pré-termo com quadro clínico estável. As autoras relataram que, ao chegarem no berçário com o Serviço

Terapêutico Ocupacional, foi iniciada a ambientalização do setor para minimizar os estímulos agressores do ambiente aos pacientes, pais e funcionários. Após isso, foi realizada a seleção dos pacientes que seriam atendidos, e as mães foram informadas. Realizaram-se, então, entrevistas e anamneses com elas para colher informações e, assim, ser elaborado o plano de tratamento. Durante o tratamento, foram utilizados como recursos terapêuticos alguns materiais de estimulação – individualmente e juntamente com os pais, adaptações nas incubadoras com uso de “rolinhos” para posicionamento do bebê – com o objetivo de trazer conforto ao neonato, cartilhas de orientações, e cartazes indicando seu estado. O Método Mãe-Canguru teve como objetivo acelerar o progresso do quadro clínico do bebê e estabelecer o vínculo entre mãe/família e bebê. Pode ser concluído que, com o Método Mãe-Canguru, houve uma evolução acelerada do quadro clínico dos bebês internados e o vínculo dos pais, tornando o recém-nascido e seus pais estáveis emocionalmente.

4. DISCUSSÃO

Dittz e Rocha (2018, p. 312), em um capítulo da obra *Terapia Ocupacional em contextos hospitalares e cuidados paliativos*, esclarecem que:

[...] o cuidado em neonatologia não pode ser limitado apenas à necessidade de crescimento e desenvolvimento do bebê pré-termo ou doente. Deve-se contemplar, ainda, a sua família, o contexto de cuidado das Unidades Neonatais e o preparo da família para a continuidade dos cuidados.

Através dos resultados encontrados, foi possível entender a importância da atuação do profissional de TO nesse contexto, não só com o recém-nascido prematuro, mas também com a família, no ambiente da unidade neonatal, e o preparo da família para a alta hospitalar, como dito pelas autoras.

As autoras Dittz e Rocha (2018) citam a importância da organização neurocomportamental do recém-nascido pré-termo e o uso da Teoria Síncrona-ativa, também utilizada na pesquisa de Otoni e Grave (2014). As quatro autoras enfatizam a necessidade

de uma estimulação adequada para os bebês prematuros e como os estímulos do ambiente podem afetá-los. O modelo da Teoria Síncrona-ativa permite que sejam observadas nos bebês suas dificuldades em se adaptar ao ambiente, e, com ele, identificamos também os sinais de dor e estresse neles.

Algumas das responsabilidades do terapeuta ocupacional nas unidades neonatais descritas por Carvalho e Pfeifer (2009) são avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor do bebê; analisar se são necessários o uso e confecção de órteses para membros do recém-nascido; orientar posicionamento e trocas posturais no berço ou incubadora; humanização do ambiente; e uso de dispositivos e métodos que auxiliam no processo de desenvolvimento e prevenção do bebê.

Além dos métodos e intervenções vistos nos resultados, o artigo de Gomes e Monteiro (2014) traz a “redinha” como outro método usado pela TO nesse contexto, que auxilia na saturação, frequência cardíaca e pode ser usado para estimulação vestibular do prematuro, podendo, assim, como os outros recursos, auxiliar na melhora do bebê. Os recursos utilizados pelo profissional trazem benefícios para o tratamento do prematuro durante a internação, podendo adiantar o processo de alta devido a sua melhora e prevenindo os prejuízos do desenvolvimento do bebê pré-termo pós-hospitalização.

Em relação à sua atuação com a família, o terapeuta ocupacional trabalha mais com atividades grupais do que com atividades individuais para que essas mães possam ter uma troca de sentimentos entre elas e, assim, enfrentar, de forma mais leve, a situação vivida, e o profissional consegue auxiliar a mãe na construção da sua co-ocupação materna em um novo ambiente. Muitos autores trouxeram atividades manuais, que foram utilizadas como recurso de intervenção; outros trouxeram o uso do salão de beleza como recurso para essas mães; e pôde ser visto o uso do Método Mãe-Canguru.

De acordo com Alves e Franco (2014), o Método Mãe-Canguru, quando autorizado, traz benefícios não só para o recém-nascido, mas também para a mãe, que, ao poder ter esse contato com o filho, se sente mais presente durante o tempo de internação

do bebê. É notável também que nem sempre é necessário o uso de recursos. Algumas vezes, apenas a troca de conversas pode trazer grande resultado a elas por sentirem-se acolhidas e apoiadas por outras pessoas que entendem seus sentimentos.

Foi apontado também nos artigos lidos que a interação da mãe com o bebê prematuro traz benefícios para ambos. Nessa interação, a mãe se sente mais próxima e com um cuidado maior com o seu filho, e o recém-nascido se sente acolhido e protegido pela mãe, que foi seu lar durante alguns meses.

O terapeuta ocupacional atua também na orientação das famílias dos bebês internados em relação à rotina após a alta hospitalar, aos cuidados necessários com eles, auxílio na amamentação, tendo em vista que esse momento para a mãe é uma AIVD e, para o bebê, uma AVD, adaptações para conforto do bebê, recursos que os pais podem utilizar no decorrer do desenvolvimento etc.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo resultou na utilização de diferentes recursos e intervenções por diferentes profissionais de TO na enfermaria neonatal, destacando seu compromisso com os prematuros e suas famílias, especialmente as mães, e enfatizou a importância do papel dos terapeutas ocupacionais com as equipes multidisciplinares nesse cenário. Ao longo do estudo, também foi possível observar uma escassez de pesquisas sobre esse tema, por isso, é importante ressaltar a necessidade de investigar esse tema na literatura.

REFERÊNCIAS

ALVES, C. P.; FRANCO, M. de P. O impacto do método mãe canguru no processo de aprendizagem de prematuros de baixo peso: revisão da literatura. *Cadernos de Terapia Ocupacional da UFSCar*, v. 22, n. 1, p. 163-174, 2014. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/114797>. Acesso em: 3 set. 2022.

BRASIL, Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. *Portaria nº 930, de 10 de maio de 2012*. Brasília, 2012. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt0930_10_05_2012.html. Acesso em: 20 ago. 2022.

BRASIL, Ministério da Saúde. *Guia de orientações para o Método Canguru na Atenção Básica: Cuidado Compartilhado*. 1. ed. Brasília: Editora MS, 2016. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_orientacoes_metodo_canguru.pdf. Acesso em: 28 ago. 2022.

CARVALHO, T. S. E.; PFEIFER, L. I. Enfermaria de Pediatria Unidade Campus. In: UCHÔA, L.; NEGRINI, S. *Terapia ocupacional: diferentes práticas em hospital geral*. 1. ed. Ribeirão Preto: Editora Legis Summa, 2009. Cap. 4, p. 68-69.

CAVALHERI, F. de A.; MATOS, S. C.; GONZAGA MACIEL, M. G. Método mãe-canguru: recurso terapêutico. Uma abordagem terapêutica ocupacional junto a neonatos de risco. *Multitemas*, [S. l.], n. 23, 2016. Disponível em: <https://www.multitemas.ucdb.br/multitemas/article/view/879>. Acesso em: 30 out. 2022.

COFFITO. *Definição da Terapia Ocupacional*. Disponível em: https://www.coffito.gov.br/nsite/?page_id=3382. Acesso em: 20 ago. 2022.

COFFITO. Resolução nº 429 de 08 de julho de 2013. Disponível em: <https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=3191#:~:text=8%C2%BA%20%E2%80%93%20A%20Atua%C3%A7%C3%A3o%20do%20Terapeuta,humaniza%C3%A7%C3%A3o%20da%20aten%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0%20sa%C3%BAde>. Acesso em: 28 ago. 2022.

CORREIA, L. A.; ROCHA, L. L. B.; DITZ, É. da S. Contribuições do grupo de terapia ocupacional no nível de ansiedade das mães com recém-nascidos prematuros internados nas unidades de terapia intensiva neonatal. *Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional [on-line]*. 2019, v. 27, n. 3, p. 574-583. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cadbto/a/75brf69BNw8L9WBdsctxt8w/?lang=pt#>. Acesso em: 12 out. 2022.

DITZ, E. da S.; ROCHA, L. L. B. Terapia Ocupacional em Unidades de Terapia Intensiva Neonatal. In: CARLO, M. M. R. do P. de; KUDO, A. M. *Terapia Ocupacional em Contextos Hospitalares e Cuidados Paliativos*. 1. ed. São Paulo: Editora Payá Eireli, 2018. Cap. 12.1, p. 311-317.

FRAGA, E.; DITZ, E. da S.; MACHADO, L. G. The construction of maternal co-occupation in the Neonatal Intensive Care Unit. *Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional [on-line]*. 2019, v. 27, n. 1, p. 92-104. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cadbto/a/JfPkY7hLq7Lm6QD9TpNT5RB/?lang=en#>. Acesso em: 12 out. 2022.

GOMES, N. R. R.; MONTEIRO, R. C. de S. As implicações do uso da “redinha” por bebês prematuros: uma revisão de literatura. *Revista de Ciências da Saúde*, [S. l.], v. 16, n. 2, 2015. DOI: 10.18764/. Disponível em: <https://periodicosoletronicos.ufma.br/index.php/rcisaude/article/view/4063>. Acesso em: 3 set. 2022.

JOAQUIM, R. H. V. T. *et al.* Early interactions between mothers and hospitalized premature babies: the focus on the essential needs of the child. *Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional [on-line]*. 2018, v. 26, n. 3, p. 580-589. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cadbto/a/3rQhxN3Q8M65QgBrQr3CD8p/?lang=en#>. Acesso em: 12 out. 2022.

JOAQUIM, R. H. V. T.; SILVESTRINI, M. S.; MARINI, B. P. R. Grupo de mães de bebês prematuros hospitalizados: experiência de intervenção de Terapia Ocupacional no contexto hospitalar / Group of mothers of hospitalized premature newborns: experience of Occupational Therapy intervention in hospital context. *Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional*, [S. l.], v. 22, n. 1, 2014. Disponível em: <https://www.cadernosdeterapiaocupacional.ufscar.br/index.php/cadernos/article/view/975>. Acesso em: 30 out. 2022.

MARTINS, R. S.; CORDEIRO, V. P. J.; ALMOHALHA, L. A terapia ocupacional e o banho humanizado em recém-nascidos pré-termo e seu impacto nas respostas adaptativas do ambiente. *Rev. Interinst. Bras. Ter. Ocup.* Rio de Janeiro. 2020. v.4(2): 192-207. Disponível em: <https://revistas.ufrj.br/index.php/ribto/article/view/32296/pdf>. Acesso em: 30 out. 2022.

MENEGAT, D.; BOMBARDA, T. B.; JOAQUIM, R. H. V. T. Unidades de terapia intensiva neonatal e pediátrica: apontamentos sobre a prática dos terapeutas ocupacionais. *Rev. Fam., Ciclos Vida Saúde Contexto Soc.* Uberaba, 2022, v. 10, n. 2, 2022. Disponível em: <https://seer.uftm.edu.br/revistaelectronica/index.php/refacs/article/view/6205>. Acesso em: 23 out. 2022.

MIRA, A.; BASTÍAS, R. Interacciones entre las madres y sus bebês prematuros durante el período de hospitalización. *Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional*. 28(3), p. 875-889. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cadbto/a/rCDdkDRR46X5LXd3FC7xCzc/?lang=es>. Acesso em: 12 out. 2022.

MORIMOTO, S. Y. U.; DOS SANTOS, D. D. A.; LEITE, V. M. M. Atuação do terapeuta ocupacional em uma unidade neonatal do Recife. *Rev. Interinst. Bras. Ter. Ocup.* Rio de Janeiro, 2020, v. 4(1), p. 116-122. Disponível em: <https://revistas.ufrj.br/index.php/ribto/article/view/27972>. Acesso em: 23 out. 2022.

OTTONI, A. C. S.; GRAVE, M. T. Q. Avaliação dos sinais neurocomportamentais de bebês pré-termo internados em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. *Rev. Ter. Ocup. Univ. São Paulo*. 2014, 25(2):151-8. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rto/article/view/56841/88135>. Acesso em: 30 out. 2022.

SILVA, C. C. da; SILVA, E. D. da; ROCHA, L. L. B. O salão de beleza como recurso no acompanhamento das mães de recém-nascidos internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. *Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional [on-line]*. 2018, v. 26, n. 3, p. 569-579. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cadbto/a/SjwQwt8GgjWtPLWKcmLd8cm/?lang=pt#>. Acesso em: 12 out. 2022.